

УЎТ: 635.657;631.52;089

**ЗАСУХУ - ЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ НУТА В БОГАРНЫХ
УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.**

К.Т.Исаков

К.С.Х.Н., С.Н.С.

Э.К.Тухтамишов

(PhD)

Б.Н. Примкулов

Научно-исследовательский институт

Богарного земледелия магистр

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,

животноводства и биотехнологий

Аннотация. На основании трехлетних данных по изучению в КСИ было отобрано 3 сорта нута с высокой комплексной устойчивостью к абиотическим стрессам (засухо- жароустойчивости).

Ключевые слова: нут, сорт, богара, засухоустойчивость, жароустойчивость, общая вода, биомасса.

Введение. Зернобобовые культуры составляют одну из неотъемлемых частей, разрабатываемых в настоящее время и внедряемых в сельскохозяйственное производство альтернативных биологических систем земледелия. Это связано с их способностями использовать свободный азот из воздуха благодаря клубеньковым бактериям и мобилизовать труднодоступные для других культурных растений соединения фосфора и калия. Зернобобовые культуры играют роль стабилизирующего фактора в сохранении окружающей среды и производстве экологической чистой сельскохозяйственной продукции (В.А. Семенов, М.С. Виноградова, 2008).

Ксероморфные признаки, а также ряд физио-биологических особенностей подтверждают достаточную засухоустойчивость и жаровыносливость нута, его высокую продуктивность, (М.Р. Рафиев, Л.В. Чижков, 1972).

В основном нут и чечевица культуры богарного земледелия и фермеры, выращивающие эти культуры сталкиваются с рядом биотических и абиотических стресс факторами, ограничивающие увеличения его производства (К.Б. Шихалиева, Л.А. Амиров, 2012).

Целью нашей работы было дать физиологическую оценку сортам нута КСИ по засухо- жароустойчивости и по накоплению общей биомассы.

Результаты исследований. Полученные трехлетние данные по температуре коагуляции воднорастворимых белков и содержанию общей воды в листьях сортов КСИ нута представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Изменчивость содержания общей воды и температуры коагуляции белков листьев сортов КСИ нута в зависимости от условий года на богаре (Галляарал, 2021-2023 гг.)

№	Сорта и линии	Температура коагуляции воднорастворимых белков, °С				Содержание общей воды в листьях, %			
		2021г.	2022г.	2023г.	х	2021г.	2022г.	2023г.	х
1	Юлдуз, st	57,5	62,0	58,5	59,3	70,9	68,2	70,0	69,7
4	Жавлона	60,0	63,0	59,5	60,8	67,4	69,7	69,2	68,7
6	14442	60,0	62,0	61,0	61,0	70,5	66,9	73,3	70,2
8	Орзу	60,0	63,0	60,5	61,1	79,0	67,3	70,5	72,2
12	Гулистон	59,0	62,5	60,5	60,6	78,1	67,0	70,0	71,7
13	Лаззат	60,0	61,5	59,0	60,1	78,8	66,7	68,8	71,4
16	М-74	58,5	63,5	60,5	60,8	80,1	66,8	69,8	72,2

По табличным данным, видно, что температура коагуляции воднорастворимых белков сортов и линии КСИ нута в среднем за три года составила - от 60,6°С (Гулистон) до 61,1°С (Орзу), у стандарта 59,3 °С (Юлдуз);

содержание общей воды в листьях - от 68,7 % (Жавлона) до 72,2 % (Орзу, М-74), у стандарта 69,7 %.

С высокими показателями засуха- жароустойчивости отобраны сорта и линии КСИ нута 14442, Орзу, Гулистон, М-74.

При изучении накопления общей сырой биомассы сортов и линии КСИ нута была выявлена изменчивость данного признака в зависимости от сорта и условий года (табл. 2.).

Таблица 2.

Изменчивость накопления общей биомассы растений нута по сортам КСИ на богаре (Галлярал, 2021 - 2023 гг.)

№	Сорта и линии	Сырой вес общей биомассы, г.								Общий сырой вес
		корень		стебель		лист		бобик		
		г	%	г	%	г	%	г	%	
2021 г.										
1	Юлдуз, st	4,50	5,9	13,20	17,4	20,30	26,8	37,70	49,9	75,70
4	Жавлона	8,20	8,4	21,20	21,7	45,50	46,5	22,90	23,4	97,80
6	14442	11,70	9,0	31,40	23,8	38,70	29,7	48,90	37,5	130,40
8	Орзу	17,20	8,0	54,50	25,4	109,00	50,7	34,20	15,9	214,90
12	Гулистон	14,40	9,7	33,70	22,8	87,90	59,4	12,00	8,1	148,00
13	Лаззат	9,50	4,3	59,00	26,8	85,20	38,8	66,00	30,1	219,70
16	М-74	12,90	5,1	57,50	22,9	134,70	52,5	48,70	19,5	250,80
2022 г.										
1	Юлдуз, st	9,80	4,2	54,68	23,5	63,42	27,2	104,92	45,0	232,82
4	Жавлона	13,34	4,6	45,02	15,7	67,08	23,3	162,00	56,4	287,04
6	14442	16,88	5,3	65,38	20,7	68,80	21,7	165,00	52,2	316,06
8	Орзу	11,72	7,0	28,74	17,1	57,90	34,5	69,30	41,3	167,66
12	Гулистон	11,72	5,3	53,84	24,6	75,56	34,4	77,92	35,5	219,14
13	Лаззат	10,62	5,4	35,14	17,8	41,82	21,2	109,68	55,6	197,26
16	М-74	12,68	4,7	58,54	21,5	81,54	30,0	118,34	43,6	271,10
2023 г.										
1	Юлдуз, st	10,62	5,6	46,88	25,0	63,48	33,8	66,36	35,4	187,34
2	Гулистон	12,64	5,7	56,62	25,9	89,66	41,0	59,68	27,3	218,60
3	Жавлон	13,54	6,3	42,04	19,7	62,72	29,5	94,26	44,3	212,56

4	14442 (Ифтихор)	18,44	8,7	53,44	25,4	106,86	50,7	31,62	15,0	210,36
5	М-74	12,46	6,3	38,76	19,7	90,94	46,2	54,50	27,7	196,66
6	Лаззат	8,76	5,1	46,26	27,3	42,58	25,1	71,44	42,2	169,04
7	Орзу	12,04	6,9	43,90	25,2	77,70	41,6	40,22	23,1	173,86

Из таблицы видно, что в 2021 году вес бобиков составил от 12,00 г. (8,1 %) у сорта нута Гулистон до 66,00 г. (30,1%) у сорта Лаззат, у стандарта 37,70 г. (49,9 %) (Юлдуз); в 2022 г. – от 69,30 г.(41,3 %) у сорта Орзу до 165,00 г. (52,2 %) у линии 14442, у стандарта 104,92 г. (45,0%) (Юлдуз); в 2023 г. – от 40,22 г. (23,1 %) у сорта Орзу до 94,26 г. (44,3%) у сорта Жавлон, у стандарта 66,36 г. (35,4 %) (Юлдуз).

По накоплению общей сырой биомассы сортов нута КСИ за три года изучения были отобраны сорта и линии Лаззат, 14442, М-74 (табл. 3.).

Таблица 3.

Изменчивость накопления общей биомассы растений нута по сортам КСИ на богаре (Галляарал, 2021 - 2023 гг.)

№	Сорта линии	Общая сырая биомасса 10 растений, г			
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	x
1	Юлдуз, st	75,70	232,82	187,4	165,30
2	Жавлона	97,80	287,04	212,56	199,13
3	14442	130,40	316,06	210,36	218,94
4	Орзу	214,90	167,66	173,86	185,47
5	Гулистон	148,00	219,14	218,60	195,24
6	Лаззат	219,70	197,26	196,04	204,33
7	М-74	250,80	271,10	196,66	239,52

Данные таблицы показывают, что за три года изучения общая сырая биомасса нута составила по сортам от 185, 47 г. (Орзу) до 218,94 г. (14442), у стандарта 165,30 г.

Выводы. По итогам изучения сортов нута КСИ были отобраны следующие сорта и линии Лаззат, 14442, М-74 с высокими показателями засухо-жароустойчивости и по накоплению общей сырой биомассы.

Список использованной литературы.

1. Рафиев М.Р., Л. В. Чижков. Возделывание нута на богарных землях Узбекистана. / Вопросы биологии, селекции, семеноводства и агротехники зерновых, зернобобовых культур. (Труды, вып. 8). Ташкент. 1972. с. 429-433.

2. Семенов В.А., М.С. Виноградова. Выбор сорта гороха - реальный путь увеличения его площадей в Ульяновской области. // Научные труды Ульяновского НИИСХ. Ульяновск, 2008. с. 98-101.

3. Шихалева К.Б., Л.А. Амиров. – Исследования генофона нута и чечевицы в условиях Азербайджана. // Тезисы. Международная научная конференция «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы» (к 100-летию Селекционно-генетического института – Национального центра семеноведения и сортоизучения), 17-19 октября 2012 г., Одесса, 2012, с.113-114.

4. Исаков К., Нахалбаев Ж. НЎХАТНИНГ ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАРДА СЕЛЕКЦИЯ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 141-150.

5. Нахалбаев Ж., Исаков К. Т. ТАБИЙ ДАЛА ШАРОИТИДА НЎХАТ НАВ НАМУНАЛАРИНИ АСКОХИТОЗ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ЗАРАРЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2023. – Т. 19. – №. 23. – С. 119-123.

6. Голубев, А. А., Тетер, З. Ю., Булынецов, С. В., Исаков, К. Т., & Аманов, А. А. (1990). Сортовая реакция нута *Cicer arietinum* L. на региональные популяции возбудителя аскохитоза *Ascochyta rabiei* (Pass.) Labr. In Генофонд и селекция растений на устойчивость к болезням и вредителям (pp. 71-75).

7. Isakov, K. T. "[Chick pea samples resistant to Ascochyta leaf spot].[Russian]."
(1988).
8. Amanov, A. A., V. A. Kiryash, and K. T. Isakov. "Characterization of chickpea forms resistant to Ascochyta." *Selektsiya i Semenovodstvo (Moskva)* 4 (1990): 28-29.